

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘K: 631.31

YAYLOVLAR DEGRADATSIYASINI MONITORING QILISHNING NAZARIY ASOSLARI

Z.J.Allashov,

“O‘zdavyerloyiha” DILI bosh mutaxassisi, mustaqil izlanuvchi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435451>

Annotatsiya. Tadqiqot jarayonida yaylov yerlari o‘simlik qoplaminin degradatsiyasini monitoring qilish bo‘yicha dala ishlari, geobotanik tadqiqotlar, kartografik, yerlarni masofadan zondlash, geostatistik, geoaxborot tizimlari va texnologiyalari, taqqoslash, geoma'lumotlar bazasi, aerokosmik va geovizual tadqiqot usullaridan foydalanilgan, dala geobotanik tadqiqotlari natijalari va uning degradatsiya darajalari (juda kuchli, kuchli, o‘rtacha, kuchsiz va degradatsiyaning yo‘qligi) aniqlangan;

Kalit so‘zlar: NDVI mean Landsat vegetatsiya indeksi, algoritmik qoidalar, ERDAS dasturiy ta'minoti.

Аннотация. В процессе исследования использованы полевые работы по мониторингу деградации растительного покрова пастбищ, геоботанические исследования, картографические, дистанционное зондирование земель, геостатистические, геоинформационные системы и технологии, сравнение, база геоданных, аэрокосмические и геовизуальные методы исследования, определены результаты полевых геоботанических исследований и степень его деградации (очень сильная, сильная, умеренная, слабая и отсутствие деградации);

Ключевые слова: Индекса вегетации NDVI mean Landsat, алгоритмические правила, программного обеспечения ERDAS.

Abstract In the research process, field work, geobotanical studies, cartographic, remote sensing of lands, geostatistical, geoinformation systems and technologies, comparison, geodatabase, aerospace and geovisualization methods were used to monitor the degradation of pasture vegetation cover, the results of field geobotanical studies and the degree of its degradation (very strong, strong, moderate, weak and absence of degradation) were determined;

Keywords: NDVI vegetation index mean Landsat, algorithmic rules, ERDAS software.

Dunyoda yaylov yerlarining holatini baholashda GAT va masofadan zondlash texnologiyalarini qo‘llash bo‘yicha keng qamrovli ishlar olib borilmoqda, ular yaylov yerlarining sifatini aniq va tezkor baholash imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar yordamida yaylov yerlarining holati haqidagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida olish, ularni tahlil qilish va natijalarni vizualizatsiya qilish mumkin. Bu esa muammolarni aniqlash va ularni hal qilishda samarali qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Iqlim o‘zgarishi va atrof-muhit muammolari global miqyosda katta e'tibor talab qilmoqda. Yaylov yerlarining monitoringi va ularni saqlash choralarini ko‘rish iqlim o‘zgarishi oqibatlarini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. GIS va masofadan zondlash texnologiyalari yordamida yaylov yerlarining holati va o‘zgarishlarini aniq kuzatib borish, ekologik muammolarni aniqlash va ularni hal qilishda kompleks yondashuvlarni ishlab chiqish mumkin. Respublikamizda yaylov

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

yerlardan oqilona foydalanish, ularning cho‘llashishga va sho‘rlanishini oldini olishga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishildi.

Vazirlar Mahkamasining 2018 - yil 23 - apreldagi 299-son qarori bilan tasdiqlangan Yaylov va pichanzorlarda geobotanik tadqiqot ishlarini o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizomga asosan [1.15].

Yaylovlarda chorva mollarini o‘tlatishda eng ko‘p yo‘l qo‘yiladigan foydalanish normalarini belgilash, yaylovlar almashinishini ta‘minlash va yuritish tartibini belgilab berilgan. So‘nggi o‘n yilliklarda erning degradatsiyasi sayyoradagi asosiy muammolardan biri bo‘ldi. Bu muammo ekotizimlarning barcha tarkibiy qismlariga - tuproq, suv va biotaga ta'sir qiladi va shu bilan inson salomatligi va farovonligiga bevosita ta'sir qiladi. Biofizik, erdan foydalanish rejimi va tabiiy xavflarni aniqlash; institutsional, yerdan foydalanish siyosatini tartibga soluvchi; ijtimoiy-iqtisodiy - yer resurslariga bo‘lgan talab va boshqaruvga ta'sir qilish (Global iqlim va Rossiyaning tuproq qoplami.) [2.; 2-jild]. Birinchisi odatda iqlim, o‘simlik, yer va suv mavjudligini o‘z ichiga oladi. Iqtisodiy vaziyat boshqaruv qarorlarini belgilaydi. Institutsional omillar ko‘pincha tarixiy jihatdan belgilanadi. Ustun bo‘lgan madaniy me'yorlar, mulk va egalik huquqi, siyosiy va iqtisodiy qarorlarning ta'siri.

Yaylovlar asosan cho‘l, tog‘ va sahro mintaqalarida joylashgan. Tabiiy yaylovlarning hosildorligi juda pastligi, degradatsiyaga uchragan yaylov yerlar iqlim o‘zgarishlari sharoitida hamda antropogen omillarning tasiridaligi, tuproq eroziyasiga uchraganligi va boshqa salbiy ta'sir etuvchi omillarning paydo bo‘layotganligi Respublikamizda yaylovlardan samarali foydalanishni tashkil etish masalasining dolzarbligini ko‘rsatmoqda [3; 316-318 b].

Yaylov monitoringini yuritishda hudud ma‘lumotlarini to‘liq va ishonchli bo‘lishi monitoring qilish usullariga ham bog‘liqdir. Hozirda yaylov yerlari monitoringi an‘anaviy usul yordamida amalga oshirilib kelinmoqda. Bizning tadqiqotimizda esa yaylov yerlarini masofadan zondlash yordamida monitoring qilish usullarini qamrab olgan [4; 6-13 b]. Masofadan zondlashga asoslangan monitoring natijalari joyning real vaqt rejimida ishlash va sun‘iy yo‘ldosh tasvirlaridan, uchuvchisiz uchish qurilma (dron)lari, mobil ilovalar va boshqa texnik vositalar yordamida amalga oshirilmoqda. Zamonaviy usullarda olib borilayotgan yer monitoringida esa ob‘ektning tasviri aniq va sifatli bo‘lishi, mehnat resurlarni tejash, moliyaviy resurlarni iqtisod qilish kabi ko‘rsatkichlar bilan farqlanadi. Masofadan zondlash orqali olingan ma‘lumotlar kartografik, shuningdek tasvirlarni va undagi qiymatlarni qayta hisoblash algoritmlariga tayanib tadqiqot hududini real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyati bilan ajralib turadi.

Zamonaviy GAT texnologiyalari va masofadan zondlash materiallari asosida Shimoliy-G‘arbiy Qizilqum yaylov yerlarining monitoring ishlarini takomillashtirish va ulardan samarali foydalanish bo‘yicha ilmiy yechimlarni ishlab chiqishdan iborat. Respublikamizdagi qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yer maydonlarining katta qismini tabiiy yaylov va pichanzorlar tashkil qiladi. Bu yerlar chorvachilikni

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

rivojlantirish uchun asosiy ozuqa bazasi hisoblanib, 2023-yil 1-yanvar holatiga tuzilgan yer hisobotiga ko‘ra Respublikamizdagi mavjud tabiiy yaylov va pichanzorlarning umumiy maydoni 21215,4 ming. gektar bo‘lib, bu Respublikamizdagi jami yer maydonlarining 41,7 foizini tashkil etadi, shundan 19265,8 ming. gektari yoki 88,2 % foizini suv bilan ta‘minlangan yaylov va pichanzorlar hisoblanadi. Yaylov va pichanzorlarning Qoraqalpog‘iston Respublikasi va viloyatlar bo‘yicha taqsimlanishi quyidagi jadvalda keltirilgan (1-jadval)

1-jadval

Respublika bo‘yicha pichanzor va yaylovlarning taqsimlanishi

Hududlar nomlari	pichanzor va yaylovlar (ming ga)	sug‘oriladigan (ming ga)	Foiz hisobida (%)
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	5265,4	35,8	24,6
Andijon viloyati	21	0,8	0,10
Buxoro viloyati	2557,5		12,0
Jizzax viloyati	704,7		3,5
Qashqadaryo viloyati	1406,5	0,1	6,7
Navoiy viloyati	8890,5		42,1
Namangan viloyati	164,9		0,7
Samarqand viloyati	796,5		3,7
Surxondaryo viloyati	824,6		3,9
Sirdaryo viloyati	19,9		0,1
Toshkent viloyati	445	1,4	2,1
Farg‘ona viloyati	9,5	3,9	0,1
Xorazm viloyati	109,3		0,5
Jami	21215,4	42,0	100 %

Izoh: 2023-yil 1-yanvar holatiga tuzilgan yer hisobotiga ko‘ra O‘zbekiston respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligining davlat kadastrlari palatasi ma‘lumotlari asosida qayta tahrir

Yuqorida bayon etilgan mintaqalarning istalgan bittasidagi o‘simlik qoplarni o‘rganish quyidagi maqsadlarga yo‘naltirilgan:

- respublika hududidagi tabiiy yem-xashak maydonlarining sifat va miqdor ko‘rsatkichlari hamda ulardan foydalanish holati to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni to‘plash;

- yaylov va pichanzorlardan samarali va oqilona foydalanishni ta‘minlash va chorvachilik xo‘jaliklarini tashkil etish bilan bog‘liq loyihalarni tuzishga xizmat qiluvchi ilmiy asoslangan ma‘lumotlarga ega bo‘lish;

- yaylov yerlari kadastrini tuzish va yuritish uchun zarur bo‘lgan boshlang‘ich ma‘lumotlarni yig‘ish.

Ko‘zlangan maqsadga erishish uchun respublikaning tabiiy o‘simlik qoplamiga ega bo‘lgan, jumladan dehqonchilikda o‘zlashtirilib, quruqlikka aylantirilgan yer maydonlari bilan birgalikda barcha hududlarni qamrab olish zarur bo‘ladi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Xulosalar. Yaylovlardan foydalanishning nazariy va huquqiy asoslarini tadqiq qilish natijasida quyidagi xulosalar olindi:

1. Bugungi kunda qishloq xo‘jaligi sohasida ko‘plab ilmiy va texnikaviy ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Uchuvchisiz uchish qurilmalari, geoportal, masofadan turib xizmat ko‘rsatish umumiy qilib aytganda raqamli texnologiyalarni joriy qilish jadal tus olganligi bilan ajralib turibdi.

2. Tabiiy yaylov maydonlarini monitoringini olib borish hozirgi kun bo‘yicha yuqori aniqlikdagi suratlar olish imkoniyatini oshirish bilan bir qatorda tezkor yaratiladigan ortofotoplanlardan foydalanish zarur.

3. Shuni alohida aytish joizki, yaylovlarni asrash va ulardan oqilona foydalanishda zamonaviy usullarni joriy qilish, yaylovni tabiiy holati, sifatini yaxshilash va samarali foydalanishni tashkil etish, yaylov yerlarni asrash va saqlab qolish ekologik nuqtai nazaridan o‘ta dolzarb va zaruriy masala hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Ma‘muriy -hududiy birliklar chegaralarini belgilash, yer resurslarini xatlovdan o‘tkazish hamda yaylov va pichanzorlarda geobotanik tadqiqotlarni o‘tkazish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi 299-son qarori. 2018 yil 23 aprel.
2. Global iqlim va yer qoplami. Rossiya: cho‘llanish va yerlarning degradatsiyasi, institutsional, Infratuzilma, texnologik moslashtirish chora-tadbirlari (qishloq va o‘rmon xo‘jaligi). 2019. Milliy hisobot. Tahrir: Edelgeriev R.S.-X. 2-jild. Moskva: MChJ nashriyoti MBA.
3. Hakimov B.B., M.I.Ruzmetov, X.K.Bag‘bekov O‘zbekistonda yaylov yerlarini degradatsiyaga uchrashining asosiy omillari / «Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» научных трудов международной научно-практической онлайн конференции посвященной 10-летию образования Бухарского филиала Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Бухара, - 2020. С. 316-318.
4. Hakimov B.B. The role of traditional and innovation methods in geo botanical research of pasture / In a multidisciplinary “International conference on developments in education” International database, hosted online from Toronto, Canada on April 15th, - 2022. R. 6-13-b.